

OBNOVA A UDRŽATEĽNÝ MANAŽMENT BORIEVKOVÝCH PASIENKOV NA SLOVENSKU

1. Opustený, drevinami zarastený borievkový pasienok pri obci Lackov 2. Odumreté borievky na opustenom borievkovom pasienku pri obci Močiar 3. Obhospodarováný borievkový pasienok pri obci Priechod 4. Plody borievky majú využitie najmä v liehovarníctve

ČO A PREČO

Borievkové pasienky na Slovensku

Borievkové pasienky predstavujú významný historický prvok v našich horských oblastiach. Na Slovensku rozšírili počas tzv. „valašskej kolonizácie“ prakticky vo všetkých pohoríach, kde sa realizovala pastva. Po odlesnení a premene vhodných plôch na pasienky bola borievka jednou z mála drevín, ktoré neboli atraktívne na ohryz pre pasúce sa stáda oviec, kôz a dobytká. Zároveň sa tieto unikátne ekosystémy stali vhodným biotopom pre viaceré druhy hmyzu a vtáctva.

Borievka obyčajná (*Juniperus communis* L.), ktorá je ich hlavnou drevinovou zložkou, rastie v celom miernom pásme severnej pologule, na juh až po severnú Afriku, na juhovýchod po západné Himaláje a tvorí viac geografických rás. Z hľadiska areálu jej rozšírenia možno povedať, že je najrozšírenejším ihličnanom na svete a to aj napriek tomu, že je z domácich drevín najmenej konkurencieschopná. Je extrémne nenáročná na pôdu a vlahu, darí sa jej preto všade, kde je dostatok svetla. Pôvodne borievka rástla iba tam, kde extrémne podmienky prostredia (sucho a veľký nedostatok živín) nedovolili rásť iným drevinám. Väčšie rozšírenie dosiahla hlavne vďaka odlesňovaniu človekom a vďaka svojim vlastnostiam sa spontánne rozšírila predovšetkým na pastvínach a lúkach. Ešte v polovici minulého storočia bola borievka obyčajná u nás hojne rozšírená ako neoddeliteľná súčasť našich trvalých trávnych porastov. Po ústupe pastvy však mnohé pasienky začali zarastať ďalšími drevinami a priestor pre na svetlo náročnú borievku sa začal výrazne zmenšovať. K jej úbytku významne prispelo aj tzv. čistenie pasienkov a lúk od náletových drevín, ktoré je podmienkou pre získanie dotácií na tieto plochy. Veľmi podobná situácia bola aj vo viacerých ďalších európskych krajinách a aj preto boli porasty borievky obyčajnej zaradené medzi biotopy európskeho významu (NATURA 2000, kód SK: Kr2 5130).

AKO SA VÝZVA RIEŠI

Manažment a obnova borievkových pasienkov

Základným predpokladom pre zachovanie a obnovu borievkových pasienkov je vykonávanie pastvy hospodárskych zvierat (najmä oviec a dobytká) v lokalitách s výskytom borievky, nakoľko bez pasenia nie je možné borievkové pasienky zachovať. Zároveň je dôležité aktívne obhospodarovať (manažovať) aj samotné borievkové porasty a to odstraňovaním prestarnutých jedincov, resp. preredovaním väčších skupín postupne sa zapájajúcich borievok. Prestarnuté borievkové kry majú tendenciu rozpadáť sa (napríklad pod tlakom väčšieho množstva snehu), čím vznikajú plochy, kam sa ovce a dobytok nedostanú a podobne ja to aj v prípade súvislejších borievkových zárastov. Takéto miesta potom chránia nálety ďalších drevín pred spasením a vytvárajú vhodné podmienky pre ich klíčenie a odrastanie. Nastáva klasický sukcesný vývoj, ktorého konečným štádiom je lesný porast bez borievok, ktoré v zatienení väčších drevín postupne hynú a už sa neobnovujú.

Pozrite si videá a získajte doplnkové materiály na:

af4eu.eu

Kľúčové slová: borievkové pasienky,
tradičné hospodárenie, biodiverzita

Funded by
the European Union

VÝHODY

Výhody obnovy a správneho manažmentu borievkových pasienkov

Obnova a udržateľný manažment borievkových pasienkov na Slovensku je žiadúci z viacerých aspektov.

Z ekologického hľadiska borievkové pasienky predstavujú agrolesnícke systémy s vysokou biodiverzitou, nakoľko poskytujú životný priestor pre viaceré vzácne a ohrozené druhy hmyzu a vtáctva, ktoré sú na ne viazané. Správny manažment udržiava otvorené štruktúry borievkových porastov so solitérmi, resp. malými skupinami borievok, čím sa zabraňuje sukcesii a ich zániku. Zároveň tieto ekosystémy prispievajú k zadržiavaniu vody v krajine, viazaniu uhlíka a zlepšujú mikroklimatické podmienky pre pasúce sa zvieratá a ostatné živočíchy.

Z hospodárskeho hľadiska majú borievkové pasienky význam ako pre udržateľnú produkciu kvalitného mäsa alebo mliečnych výrobkov z extenzívne chovaných zvierat, tak aj pre zber borievkových plodov, ktoré človek od nepamäti využíval. Už starovekí lekári a prírodovedci, ako Hippokrates, Pedanius Dioscorides a Plinius odporúčali plody borievky proti celému radu ochorení. Extrakt z borievok sú súčasťou rôznych masážnych prípravkov a borievkové plody majú svoje miesto aj v gastronómii - používajú sa na ochutenie diviny a inej zveriny, sú zložkou hydinových plniek, s obľubou sa pridávajú do kyslej i hlávkovej kapusty, omáčok, šunky ale napríklad aj do dezertu zo sladených hrušiek. Najväčšie množstvo plodov borievok sa však využíva na výrobu tradičných alkoholických nápojov - borovičky a ginu. Pre slovenský liehovarnícky priemysel sú dôležitou a nenahraditeľnou surovinou, keďže ich potrebu naši liehovarníci deklarujú približne na 500 ton ročne. Paradoxom je že dnes je prakticky celá potreba borievok pre náš liehovarnícky priemysel krytá dovozom zo zahraničia.

Z kultúrneho a historického hľadiska predstavujú borievkové pasienky významnú súčasť krajinného dedičstva, estetické a rekreačnej hodnoty krajiny.

Celkovo možno povedať, že obnova a správny manažment borievkových pasienkov je významným príspevkom na podporu multifunkčného využívania krajiny, ktorý prepája prírodné hodnoty s praktickými a spoločenskými potrebami.

HLAVNÉ BODY:

- **Obnova borievkových pasienkov podporuje biodiverzitu a zabraňuje pustnutiu a degradácii kultúrnej krajiny.**
- **Správny manažment umožňuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov v súlade s ochranou prírody a hospodárskymi požiadavkami.**
- **Zachovanie týchto systémov prispieva k ochrane kultúrneho dedičstva a tradičných foriem hospodárenia.**

Pasenie oviec je najefektívnejší spôsob zachovania borievkových pasienkov

ING. JAROSLAV JANKOVIČ, CSC., ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

Národné lesnícke centrum, Sekcia pre vedu a výskum, Odbor pestovania lesa a semenárskej kontroly

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.